

A problemática da tributação das procurações irrevogáveis no sistema fiscal português

The issue of taxation of irrevocable powers of attorney in the Portuguese tax system

Patrícia Anjos Azevedo¹

Marta Sofia Gomes Moreira²

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto

Resumo: O Imposto sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis surgiu no contexto de uma obsoleta conceção do imposto sobre o património, nomeadamente o Imposto de SISA. Aquando deste imposto, verificavam-se divergências entre as características da atualidade social e a economia que o país vivia, levando a uma unanimidade de opiniões relativas à carência de reformulação da tributação do património imobiliário. Com a reformulação tributária, pelo IMT, o legislador fiscal aprimorou situações já sujeitas pelo antigo imposto de SISA, como enquadrando novos factos geradores de tributos, como o caso das Procurações Irrevogáveis.

Palavras-Chave: Procurações Irrevogáveis; Tributação; Imposto; Sujeito passivo.

Abstract: The Property Transfer Tax arose in the context of an obsolete conception of wealth tax, namely the SISA Tax. At the time of this tax, there were divergences between current social characteristics and the economy that the country was experiencing, leading to a unanimous opinion regarding the need to reformulate the taxation of real estate assets.

With the tax reformulation, through the IMT, the tax legislator improved situations already subject to the old SISA tax, as well as framing new tax-generating facts, such as the case of Irrevocable Powers of Attorney.

Keywords: Irrevocable Powers of Attorney; Taxation; Tax; Passive subject.

¹ Doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Professora Adjunta na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto.

² Licenciada e Mestre em Solicitoria – Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto.

1. Introdução

Desde logo, importa elucidar a noção de imposto³. “O imposto constitui uma prestação pecuniária, coativa e unilateral, exigida por uma entidade pública com o propósito da angariação de receita.”- Sérgio Vasques.

Por outras palavras, o imposto estabelece uma prestação pecuniária, na medida que integra uma relação de natureza obrigacional, que por sua vez estabelece um vínculo entre um sujeito ativo (art. 18º, nº1 LGT), uma entidade pública, e um sujeito passivo (art. 18º, nº3 LGT), o contribuinte, dotados de obrigações corresponsivas e pressupõe a entrega de valores monetários (dinheiro) ou é concretizada em equivalente a dinheiro, nos serviços de finanças ou através de transferências bancárias; coativa, dado que é imposta por lei (art. 103º, nº2 CRP), ou seja, não depende da vontade do particular, visto que o Estado impõe o pagamento do valor pecuniário *ex lege* e o imposto passa a ser exigido, independentemente da vontade do contribuinte; unilateral, pois não está, a prestação, associada a alguma contraprestação; exigida por uma entidade pública, como Estado Regiões Autónomas, Autarquias Locais (art. 103º, nº1 CRP); com angariação de receita, isto é, a finalidade principal do imposto é arrecadar receitas para cobrir as despesas públicas e assim satisfazer as necessidades coletivas, os fins públicos.

Neste trabalho, o imposto relevante é o Imposto sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT).

Este imposto consiste num imposto indireto, posto que atinge manifestações mediatas ou indiretas da capacidade contributiva e, por isso, tributa a transferência de bens, nesta conjuntura, os bens imóveis, e não há diferenciação sobre os sujeitos passivos e os seus rendimentos. Logo, incide sobre pessoa diversa daquela que suporta o encargo económico do imposto, sobrecarregando a riqueza que está presente na esfera jurídica de terceiro⁴.

Além disso, caracteriza-se ainda por ser um imposto real ou objetivo, na medida em que a matéria coletável é determinada objetivamente, sem se atender às circunstâncias pessoais e socioeconómicas do contribuinte, ou seja, a matéria coletável é tributada independentemente das situações pessoais e familiares do contribuinte. Este imposto constitui receita de um município, onde o bem se insere, como o art. 14º da LFL assim o diz:

“Constituem receitas dos municípios: O produto da cobrança do (...) imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) ...”.

Fica, pois, evidente que estamos perante um imposto municipal, tal como a própria designação do tributo o faz, que é liquidado e cobrado pela administração tributária do poder central do Estado e entregue ao seu credor real, o município em que os imóveis que originam o tributo em causa se localizam⁵.

O IMT foi o substituto, em 2004, do Imposto Municipal de SISA, o imposto que versava sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade, bem como outros direitos que se consideram equiparáveis a este, sobre os bens imobiliários, através do DL n.º 287/2003, de 12 de novembro.

Com esta mudança, verificou-se que o IMT não se limitou em reproduzir as regras de incidência do anterior imposto, a SISA, e, por isso, quis sujeitar novas situações, as quais o legislador considerou pertinentes de ser objeto de integração no conceito fiscal de transmissão onerosa de imóveis, como as Procuраções Irrevogáveis.

³ VASQUES, Sérgio- Manual de Direito Fiscal, 2ª Edição, Coimbra: Edições Almedina, SA, 2018, p. 208.

⁴ VASQUES, Sérgio- Manual de Direito Fiscal, 2ª Edição, Coimbra: Edições Almedina, SA, 2018, p. 216.

⁵ RODRIGUES, Carlos- Códigos Anotados e Comentados, Tributação do Património, Volume IV, 1ª Edição, O Informador Fiscal- Edições Técnicas, Lda, 2019, p. 245.

A problemática da tributação das procurações irrevogáveis no sistema fiscal português

Esta mudança deveu-se sobretudo, ao elevado valor da taxa de SISA, que recaía sobre o sujeito passivo numa altura em que este já suportava um abastado esforço económico, devido à aquisição de um bem imobiliário e, levou a que o mercado imobiliário tentasse procurar alternativas, por forma a que não se enquadrassem no âmbito deste imposto e, por conseguinte, não se estendesse ao seu pagamento, que se traduziu na outorga de Procurações Irrevogáveis, ou até mesmo a prática de negócios simulados, de forma a reduzir o imposto⁶.

Para José Maria Fernandes Pires, esta mudança verificou-se devido à vulnerabilidade do imposto, o desajustamento da realidade económica, bem como as normas de incidência da SISA⁷.

2. O que são Procurações?

As procurações são negócios jurídicos, mediante os quais o representado atribui a outrem, voluntariamente, poderes de representação, denominado procurador (art. 262º, nº1 CC).

Esta figura fica, então, vinculada a praticar os atos jurídicos em nome do representado, que produzirão efeitos na esfera jurídica do mesmo. É ainda de notar, constatando o nº 2 do art. 262º do CC que, em regra, as procurações revestirão a forma exigida para o negócio que se irá realizar (art 262º, nº2 *a contrario* CC), por exemplo, a compra e venda de um imóvel, seja ele destinado para habitação, comércio ou outro fim, deverá ser realizada, mediante Escritura Pública ou Documento Particular Autenticado (art. 875º CC) e, portanto as procurações deverão seguir estas formas.

É mais comum verificarmos a procuração sob a forma de DPA, uma vez que as Escrituras Públicas são adstritas, apenas, aos Notários e, normalmente quem realiza este tipo de negócios jurídicos são os Advogados ou Solicitadores e estes só podem realizar, então, procurações irrevogáveis sob a forma de DPA, isto, claro, quando os procuradores são profissionais liberais, pois pode assim não o ser, ou quando se recorram a estes profissionais para serem realizadas.

As procurações são emitidas no exclusivo interesse do representado e este, todavia, quando as procurações são revogáveis, este tem o poder de livremente revogar a procuração, por outras palavras, o representado, a qualquer momento, pode fazer com que a mesma deixe vigorar, tirando-lhe o devido efeito (art. 265º, nº1 CC), quando nada obste a isso (art. 265º, nº2 CC).

Por outro lado, as procurações irrevogáveis não são objeto de anulação, quando sejam emitidas, para além do representado, no interesse de um terceiro, ou até mesmo do próprio procurador (art.265º, nº3 CC).

Estas últimas, não obstante do que acima foi referido sob a forma, em geral das procurações, no caso das procurações irrevogáveis, estas devem ter por base um instrumento público notarial⁸, isto é, devem ser realizadas sob a forma de Escritura Pública (art. 116º, nº2 CN) e devem ser registadas em “www.procuracoesonline.mj.pt”, pois têm como fundamento a transferência da titularidade de imóveis, tal como nos indica o art. 1º da Lei n.º 19/2008, de 21 de Abril. Quando assim não sejam efetuadas,

⁶ ANJOS AZEVEDO, Patrícia; MAGALHÃES, Paulo Sérgio, As Procurações Irrevogáveis como facto gerador de IMT, 2019. [Cons. 12 de nov. 2020] Disponível *online* em: <https://www.informador.pt/artigos/F1FC.0151/As-Procuracoes-Irrevogaveis-como-facto-gerador-de-IMT>.

⁷ PIRES, José Maria Fernandes- Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, 3ª Edição. Coimbra: Almedina, SA, 2016, p. 311 a 314.

⁸ Ordem dos Notários- *Procurações- Conceito e âmbito*. [Cons. 13 de nov. 2020] Disponível *online* em: <https://www.notarios.pt/OrdemNotarios/PT/PrecisoNotario/Procuracoes/>.

constata-se a nulidade destas, dado que nos encontramos diante de uma formalidade *ad substantiam*⁹.

Assim, as procurações irrevogáveis que tenham como objeto a alienação de bens imóveis, o procurador adquire poderes sobre o imóvel ou os imóveis que se tenham em vista vender, equiparados ao do representado que, futuramente será o proprietário do uso, fruição e disposição (art. 1305º CC)¹⁰.

2.1 Substabelecimento das Procurações Irrevogáveis

Sem prescindir, após a outorga da procuração irrevogável, o procurador pode, ainda, transmitir a terceiros os poderes ou direitos que lhe foram atribuídos através do mecanismo do substabelecimento¹¹.

Tal faculdade resulta do preceito constante no art. 264º do CC, que admite este mecanismo de substabelecimento, em que o procurador se pode fazer substituir por outrem, quando o representado o permita e quando essa faculdade resulte do conteúdo da procuração, ou da relação jurídica que a determina (art. 264º, nº 1 CC).

Não obstante, o Código do IMT, vem determinar que o substabelecimento das procurações irrevogáveis, constitui uma nova transmissão sujeita a imposto, tipificando-a como um facto gerador na alínea d) do nº3 do art. 2º.

Percebe-se, pois, que havendo substituição do procurador por parte de um terceiro, ocorrerá um novo facto gerador de imposto, dado que a procuração é irrevogável e conferindo poderes de alienação de um bem imóvel e cujo sujeito passivo será o substabelecido por um procurador substituto, como determinam os arts. 264º, nº1 do CC, bem como o art. 2º, nº3 d) do CIMT¹². Logo, havendo consecutivas substituições/ substabelecimentos, irão produzir-se novamente factos sujeitos a tributação.

Todavia, a sujeição a tributação em sede de IMT, pelo substabelecimento, dependerá, em grande parte da génese do substabelecimento.

Existe, neste âmbito, uma informação vinculativa (art. 68º LGT), isto é, um *“procedimento ao dispor do contribuinte mediante o qual a Administração Tributária é chamada a pronunciar-se sobre o enquadramento jurídico-tributário de uma situação apresentada pelo requerente”*¹³ que versa sobre o conteúdo do substabelecimento e se o mesmo constituirá ou não um facto tributário em sede de IMT, nos termos da alínea d) do nº3 do art. 2º do CIMT, em que o número do processo é o 2017000365 - IVE n.º 11812.

Como base desta informação vinculativa esteve um substabelecimento com reserva de uma procuração irrevogável, ou seja, há transferência provisória dos poderes, podendo o procurador reassumi-los a qualquer tempo.

A procuração irrevogável que serviu de base ao substabelecimento, estabelecia que a procuradora em causa, dispusesse de um determinado bem imóvel, podendo até realizar um *“contrato de venda consigo mesma, pelo que independentemente do negócio causal subjacente à outorga de procuração a seu*

⁹ LOPES DE FIGUEIREDO, Davide Martins- Titulação de Negócios Jurídicos sobre Imóveis, 3ª Edição, Coimbra: Edições Almedina, SA, 2018, pp. 80 e ss.

¹⁰ PIRES, José Maria Fernandes- Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, 3ª Edição. Coimbra: Almedina, SA, 2016, p. 312.

¹¹ MENDES DA COSTA, Ana Cristina- A Reforma da Tributação do Património. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2008. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Contabilidade e Auditoria, p. 60.

¹² PIRES, José Maria Fernandes- Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, 3ª Edição. Coimbra: Almedina, SA, 2016, p.318.

¹³ *“Pedido de Informação Vinculativa”*- Deloitte. Disponível online em: <http://www.deloitte-guiafiscal.com/pt/pedido-de-informacao-vinculativa/>

A problemática da tributação das procurações irrevogáveis no sistema fiscal português

favor, se constata assistir-lhe um interesse próprio, justificativo da atribuição de carácter irrevogável à procuração conferida”- Processo: 2017000365 - IVE n.º 11812.

O substabelecimento possibilitava que a pessoa ou as pessoas substabelecidas se envolvessem no ato de venda do imóvel com pessoa pré-estabelecida, em representação do proprietário, mas no interesse da entidade substabelecida. Percebe-se que os poderes substabelecidos estão enquadrados na representação do alienante emitente da procuração irrevogável, num ato de venda com pessoa já estabelecida, podendo a procuradora deter e exercer os poderes que substabeleceu (art. 264º, nº2 CC).

Assim, o(s) substabelecido(s) não detém qualquer prerrogativa de representação da entidade vendedora, no ato de compra e venda, dado que a entidade primitiva procuradora mantém incólume essa mesma possibilidade.

No entanto, a letra da lei não estabelece qualquer distinção entre o substabelecimento feito com ou sem reserva de poderes a favor do substabelecido. *In casu*, o exercício do(s) substabelecido(s) afigura-se meramente instrumental, logo não concretiza uma transmissão onerosa do bem imóvel, para estar sujeita a nova tributação em sede de IMT, pois não resultam para o(s) substabelecido(s) poderes materiais semelhantes aos do proprietário (art. 2º, nº1 e nº3 CIMT).

3. Justificação das Procurações Irrevogáveis como facto sujeito a tributação

O preâmbulo do CIMT deixa-nos clarificados sobre os motivos que tiveram por base a tomada de posicionamento do legislador quanto a esta matéria¹⁴ e assegurando a satisfação do interesse do fisco, ao referir explicitamente:

“Além dos factos que integram a regra geral da incidência objetiva, o Código continua também a ficcionar, como transmissões sujeitas a imposto, determinadas operações que direta ou indiretamente implicam a transmissão de bens imóveis e que se revestem de características económicas que justificam o seu enquadramento no âmbito da incidência”; “Outra forma frequente de contornar a tributação é a utilização de procurações, vulgarmente designadas por procurações irrevogáveis”.

A título de exemplo¹⁵:

“A” nomeia seu procurador, com poderes de alienação “B” recebendo deste, 100.000 euros. Por sua vez, “B” revende, em nome de “A”, a “C” por 250.000 euros. Caso não existisse a tributação das procurações irrevogáveis, “B” teria um ganho com a alienação, do imóvel, mas não teria pago IMT pela aquisição a “A”.

Assim, mediante o recurso a este tipo de forma jurídica, os agentes económicos iriam atingir resultados semelhantes aos contratos de compra e venda, mas teriam a vantagem de não suportar o encargo subjacente a imposto.

Desta forma, percebe-se o que esteve por de base em o legislador equiparar a emissão de uma procuração irrevogável, ou o seu substabelecimento a terceiro, a uma transmissão onerosa para efeitos de incidência do IMT.

Fica, ainda, manifesto as ficções legais onde se encontram as procurações irrevogáveis sujeitas a IMT, forma que o legislador arranhou, tentando abolir as fugas aos impostos, no tempo do imposto de SISA, no qual os sujeitos passivos de imposto viam nestas procurações alcançarem frutos idênticos à transmissão de imóveis, que

¹⁴ ANJOS AZEVEDO, Patrícia; MAGALHÃES, Paulo Sérgio, As Procurações Irrevogáveis como facto gerador de IMT, 2019. [Cons. 12 de nov. 2020] Disponível online em: <https://www.informador.pt/artigos/F1FC.0151/As-Procuracoes-Irrevogaveis-como-facto-gerador-de-IMT>.

¹⁵ NUNES, Vera Vieira- IMT - Procuração irrevogável. Vida Económica. Disponível online em: <https://www.occ.pt/fotos/editor2/VidaEconomica8julho.pdf>.

no fundo não o eram, mas que por esta via ficariam dispensados do pagamento de SISA.

4. Procuções Irrevogáveis como facto gerador de IMT

O cerne da questão versa sobre o facto de o procurador adquirir sobre o imóvel, mediante a procuração, os poderes materiais compatíveis ao exercício do direito de propriedade.

E, assim, faz sentido que esta personagem seja sujeita ao imposto, do mesmo modo que se, mediante contrapartida de aquisição desses poderes, a que a procuração lhe atribui, o procurador efetua o pagamento ao proprietário do bem, deverá ser o mesmo negócio passível de imposto que tributa as transmissões de imóveis, o IMT¹⁶.

Importa salientar que a procuração que credencia o procurador a realizar a alienação de um bem imóvel, tal como a praticar os direitos subjacentes ao direito de propriedade, não institui o procurador como real proprietário do bem, tendo em conta que a procuração irrevogável não é título jurídico que possibilita a transmissão do direito de propriedade.

Contudo é, a procuração irrevogável, suscetível de conferir ao procurador todos os poderes referentes ao direito de propriedade, como se do real proprietário se tratasse.

Desta forma, o procurador é detentor dos mesmos materiais de exercício do direito de propriedade sobre o imóvel, a nível económico, porém em termos jurídicos verifica-se a ausência do título de transmissão que lhe concede ser o proprietário.

A outorga de procuração que confira poderes de alienação de bem imóvel é configurada, nos termos do CIMT, a uma plena transmissão, quando a mesma contenha renúncia ao direito de revogação (art. 2º, nº3 c) CIMT).

5. As Procuções Irrevogáveis em sede de IMT

A alínea c) do nº3 do art. 2º do CIMT estabelece que há lugar a transmissão de imóveis na *“outorga de procuração que confira poderes de alienação de bem imóvel ou de partes sociais ou unidades de participação a que se referem as alíneas d) e e) do n.º 2 em que, por renúncia ao direito de revogação ou cláusula de natureza semelhante, o representado deixe de poder revogar a procuração”*.

Desta maneira, percebe-se que a lei estabelece requisitos materiais¹⁷ cumulativos à sujeição do imposto, são eles:

- (1) que a procuração tenha por objeto bens imóveis;
- (2) que confira ao procurador poderes de alienação sobre bens imóveis ou de partes sociais - alínea d) do n.º 2 do art.º 2.º do CIMT e, ainda,
- (3) que o proprietário renuncie voluntariamente ao direito de livremente revogar a procuração, independentemente da forma contratual que preveja a inibição desse direito.

O primeiro requisito presume a forma legal da procuração, resultando, portanto, de um ato notarial, como já foi referido, uma vez que o art. 116º, nº2 do CN prevê que as procurações irrevogáveis deverão ser lavradas pelo oficial de fé pública, o Notário, através de instrumento público.

¹⁶ PIRES, José Maria Fernandes- Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, 3ª Edição. Coimbra: Almedina, SA, 2016, p.314.

¹⁷ ANJOS AZEVEDO, Patrícia; MAGALHÃES, Paulo Sérgio, As Procuções Irrevogáveis como facto gerador de IMT, 2019. [Cons. 12 de nov. 2020] Disponível online em: <https://www.informador.pt/artigos/F1FC.0151/As-Procuracoes-Irrevogaveis-como-facto-gerador-de-IMT>.

A problemática da tributação das procurações irrevogáveis no sistema fiscal português

Para além de que é exigido tratar-se de uma procuração que tenha em vista a alienação de bens imóveis, através da qual haverá direitos que serão conferidos ao procurador.

No que respeita ao segundo requisito, para que haja lugar à sujeição a IMT é suficiente que o procurador fique encarregue de alienar o respetivo imóvel.

Reforçando o facto de o IMT ser um imposto sobre as transmissões onerosas de imóveis e pelo facto o fundamento da necessidade de afastar a evasão fiscal em sede de IMT, nas procurações irrevogáveis¹⁸.

A inibição do direito à liberdade de revogação da procuração irrevogável, no terceiro requisito, pode ser proveniente de uma cláusula de renúncia presente na própria procuração, bem como pode resultar de quaisquer outras cláusulas que impeçam o representado de a revogar livremente, mediante as quais este renuncia ao direito de revogação.

Estas cláusulas podem tratar-se de cláusulas contratualmente expressas ou implícitas¹⁹, consistindo numa estatuição contratual de que a procuração é emitida no interesse de quem representa, do procurador, impossibilitando o representado de revogar a procuração sem a permissão do procurador, exceto se ocorrer justa causa (art. 265º, nº3 CC).

Aquando a emissão da procuração, como já vimos, o CIMT considera, de forma imediata, processada a transmissão (arts. 2º, nº3 c) e 5º CIMT), devendo dar-se lugar à liquidação do respetivo imposto, tal como o seu pagamento, previamente à outorga da procuração (art. 22º, nº2 CIMT).

5.1 A Outorga de Procurações Irrevogáveis, respeitante a partes sociais de sociedades, que disponham de bens imóveis

É notório, tendo em conta a letra da alínea c) do nº3 do art. 2º do CIMT, que o IMT incide também sobre a outorga de procurações irrevogáveis, que cumpram os requisitos já enunciados, relativas a partes sociais ou quotas, nas sociedades em nome coletivo, em comandita simples e por quotas, as quais tenham em sua posse bens imóveis, quando as partes sociais traduzam mais de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, ou tratando-se de marido e mulher, os quais sejam casados sob o regime da comunhão geral ou comunhão de adquiridos, reflitam 100% (cem por cento) do capital social (artº 2.º, nº 2 d) CIMT).

Nestas circunstâncias, o legislador entende que o procurador pode, também, ter o controle dos bens imóveis e, por isso, prevê também esta tributação, em razão de estarmos face a uma situação semelhante à procuração que habilita o procurador a alienar diretamente os bens imóveis²⁰. Refira-se, desta maneira, que estas procurações seguem o regime previsto para as restantes procurações irrevogáveis.

Trata-se, assim, de um regime de transparência fiscal, no qual tem-se por fim tributar a matéria económica, através da qual se manifesta o poder de comando sobre os bens imóveis.

5.2 Moldes de tributação

¹⁸ PIRES, José Maria Fernandes- Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, 3ª Edição. Coimbra: Almedina, SA, 2016, p.316.

¹⁹ *Idem ibidem*.

²⁰ ANJOS AZEVEDO, Patrícia; MAGALHÃES, Paulo Sérgio, As Procurações Irrevogáveis como facto gerador de IMT, 2019. [Cons. 12 de nov. 2020] Disponível online em: <https://www.informador.pt/artigos/F1FC.0151/As-Procuracoes-Irrevogaveis-como-facto-gerador-de-IMT>.

Cumprindo os requisitos previstos nas alíneas c) e d) do nº3 do art. 2º do CIMT, a outorga de procurações irrevogáveis, bem como a outorga de substabelecimentos, dão lugar à incidência objetiva, visto que são factos geradores de IMT.

No que à incidência subjetiva diz respeito, o art. 4º do CIMT preconiza que o imposto é devido, em princípio, pelo adquirente do imóvel. No entanto, é aplicável, nesta situação o disposto na alínea f) do mesmo artigo, pelo que o imposto é devido pelo procurador ou por quem se tiver substabelecido, não havendo lugar a qualquer isenção ou redução de taxa. No entanto, caso seja o procurador a adquirir o bem imóvel, celebrando o contrato de compra e venda e deste modo arrogando-se adquirente do imóvel, poderá gozar dos respetivos benefícios fiscais²¹.

O nascimento da obrigação tributária versa sobre o “ (...) momento em que ocorrer a transmissão.” (art. 5º, nº2 CIMT).

Esta obrigação tributária debruça-se, sobretudo, no dever de contribuir para o erário público²², sendo esta a obrigação principal, a obrigação que recai sobre os sujeitos passivos será, então, considerada como uma obrigação acessória dado que se insere naquelas que são impostas legalmente de forma a quantificar e pagar a obrigação principal, isto é, cooperar para os cofres da entidade credora.

Na verdade, a transmissão fiscal onerosa relativa aos direitos reais sobre bens imóveis, está distante do que é considerada como transmissão civil onerosa, pois nesta matéria é apenas relevante a transmissão fiscal, determinada segundo as regras de incidência objetiva, dado que é esse o momento relevante em termos tributários, ou seja, o momento em que nasce a obrigação fiscal para efeitos de IMT.

5.2.1 Liquidação do imposto

Não operando o reconhecimento de qualquer benefício fiscal, seja isenção ou redução de taxa, nas procurações irrevogáveis, como determina a alínea f) do art. 4º do CIMT, a taxa aplicável na liquidação, tanto ao procurador como ao(s) substabelecido(s), será sempre de 5% (cinco por cento), quando diga respeito a prédios rústicos ou de 6,5% (seis e meio por cento), quando se relacione com os prédios urbanos (art. 17º, nº1 c) e d) CIMT).

No entanto, verifica-se uma taxa diferenciada, quando o promitente comprador tiver como domicílio fiscal seja ele, país, território ou região adstrito a um regime fiscal mais favorável, e que constem da Portaria nº 292/2011, de 8 de novembro, a taxa a aplicar será de 8% (oito por cento), como determina o nº4 do art. 17º do CIMT.

Ao valor coletável respeita o nº1 do art. 12º do CIMT, que estipula que o valor tributável sobre o qual recai a taxa será o valor patrimonial tributável do prédio (VPT) ou, caso seja maior, o valor declarado na procuração. Quando diga respeito a partes sociais de sociedades, que se encontram consagradas no art. 2º, no nº 3 na sua alínea c), o respetivo valor coletável é apurado nos termos dos art. 12º, nº 4 na sua regra 19ª do CIMT.

Constata-se, deste modo, que de entre o seio das regras especiais de determinação do valor tributável, não existe alguma que regule especialmente as procurações irrevogáveis, daí a aplicação do regime geral, ou o valor declarado na própria procuração ou valor patrimonial, conforme o valor que for superior²³.

Percebe-se, ainda, que desta maneira, a taxa de IMT irá incidir sobre o valor pago pelo procurador ao proprietário ou pelo substabelecido ao procurador, quando

²¹ NUNES, Vera Vieira- IMT - Procuração irrevogável. Vida Económica. Disponível online em: <https://www.occ.pt/fotos/editor2/VidaEconomica8julho.pdf.pdf>.

²² RODRIGUES, Carlos- Códigos Anotados e Comentados, Tributação do Património, Volume IV, 1ª Edição, O Informador Fiscal- Edições Técnicas, Lda, 2019, p. 263.

²³ PIRES, José Maria Fernandes- Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, 3ª Edição. Coimbra: Almedina, SA, 2016, p.319.

A problemática da tributação das procurações irrevogáveis no sistema fiscal português

seja este o valor maior em relação ao VPT do imóvel. Quando não se verifique o pagamento por parte do procurador ao proprietário, ou do substabelecido ao procurador, o valor sujeito a imposto e, conseqüentemente, sujeito a taxa será sempre do VPT e vice-versa.

Logo que elaborada a procuração, considera-se consumada a transmissão onerosa do imóvel, como prescreve os arts. 2º, nº3 c) e 5º, nº2 do CIMT e, por isso, deverá o imposto ser liquidado, bem como pago antes da outorga da mesma (arts. 22º, nº2 e 36º, nº1 CIMT).

É relevante acrescentar que a entidade que titula estas procurações, neste caso, os Notários, pelas formalidades já evidenciadas, ou até por outras entidades que exerçam as funções notariais, estão subjacentes à obrigatoriedade de controlo do cumprimento das obrigações fiscais, ou seja, liquidação mediante subscrição do Modelo 1 e pagamento do respetivo imposto, de forma que não podem outorgar as mesmas quando não se encontre liquidado e pago o IMT, tal como pronuncia o nº1 do art. 49º do CIMT.

Esta verificação é efetivada quando se exiba o atinente comprovativo de pagamento.

Por fim, mas não menos importante, a cópia da procuração que confira poderes de alienação de bens imóveis, em que por renúncia ao direito de revogação ou cláusula de idêntica natureza o representado deixe de poder revogar a procuração, bem como dos respetivos substabelecimentos, referentes ao mês anterior, deverá ser submetida até ao dia 15 (quinze) de cada mês, à Autoridade Tributária (AT)²⁴, recaindo esta obrigação sobre o titulado da procuração ou do substabelecimento (art. 49, nº 4 b) e nº 5 CIMT e Portaria n.º 975/2004, de 3 de agosto).

O legislador, nos termos do nº 6 do art. 49º do CIMT, vem, ainda, estabelecer a responsabilidade solidária de quem procede à titulação da procuração com o respetivo sujeito passivo, ou procurador, ou o substabelecido, quando se verifique a colaboração deste na falta de liquidação ou arrecadação do imposto ou, aquando naquela intervenção, receção ou utilização, não tenha sido exigido o documento comprovativo do pagamento.

5.3 Tributação da transmissão definitiva do bem imóvel

Independentemente de o procurador adquirir os poderes materiais proporcionais ao exercício do direito de propriedade, com a outorga da procuração irrevogável, ele não é o proprietário do bem imóvel. Só a propriedade é que vai conferir segurança jurídica de um direito absoluto invocável contra terceiros²⁵, apesar de a procuração irrevogável nos levar a um entendimento de mera diferença de carácter formal, ou seja, só mediante o registo da propriedade que se detém de um determinado bem imóvel, se passa a ser detentor de uma proteção *erga omnes*, ao contrário do que acontecia apenas com a outorga da procuração, onde o efeito era *inter partes*, isto é, os efeitos versavam apenas sobre as partes do negócio jurídico.

Por esta razão, parece lógico que posteriormente à outorga da procuração irrevogável, o procurador celebre um contrato compra e venda relativo ao mesmo imóvel, objeto da procuração. No contrato de compra e venda, intercede unicamente o procurador como representante do proprietário, alienando em nome deste e, como

²⁴ ANJOS AZEVEDO, Patrícia; MAGALHÃES, Paulo Sérgio, As Procurações Irrevogáveis como facto gerador de IMT, 2019. [Cons. 12 de nov. 2020] Disponível online em: <https://www.informador.pt/artigos/F1FC.0151/As-Procuracoes-Irrevogaveis-como-facto-gerador-de-IMT>.

²⁵ PIRES, José Maria Fernandes- Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, 3ª Edição. Coimbra: Almedina, SA, 2016, p.322.

adquirente, que compra em seu próprio nome. Isto gera, então, um novo facto gerador da obrigação de imposto, que diz respeito à transmissão jurídica da propriedade do imóvel executada pela eficácia do contrato de compra e venda.

A sujeição da procuração a imposto está preceituada no art. 2º, nº3 c) do CIMT, como já vimos, e a aquisição da propriedade, pelo contrato compra e venda, está prevista no art. 2º, no seu nº1 (CIMT).

Deste modo, o sujeito passivo, será novamente sujeito a imposto, na realização da escritura de compra e venda, onde se verifica a transmissão da propriedade jurídica do imóvel, não obstante já ter sido submetido ao pagamento de IMT aquando a outorga da procuração irrevogável; estamos perante dois factos tributários.

No entanto, o legislador não quis discriminar o adquirente do imóvel que *a priori* foi instituído como procurador na procuração irrevogável, em relação ao adquirente que realiza a aquisição de compra e venda por escritura de forma direta²⁶.

Neste sentido, o art. 22º do CIMT, no seu nº3, vem tentar evitar com a dupla tributação, em que no momento da efetivação da escritura de compra e venda do bem imóvel, gera-se um novo facto tributário e irá realizar-se um acerto no que respeita à liquidação, para que no fundo o imposto cobrado seja somente um.

Compreenda-se, deste modo, que ao imposto apurado na transmissão real da propriedade, é-lhe posteriormente deduzido o imposto já pago aquando da outorga da procuração irrevogável.

Pretende-se que o procurador pague o mesmo imposto que pagaria caso tivesse adquirido logo o bem imóvel.

Assim, podemos encontrar três situações²⁷:

(1) O valor do imposto a pagar pela outorga da compra e venda é igual àquele sobre que incidiu o IMT, na outorga da procuração irrevogável;

(2) o valor tributável sobre o qual incidiu o IMT pela outorga do contrato de compra e venda é superior àquele sobre o qual incidiu anteriormente o imposto liquidado na data da procuração irrevogável ou do substabelecimento;

(3) O valor tributável sobre que incide o imposto pela outorga do contrato de compra e venda é inferior àquele sobre que incidiu o IMT liquidado na data da procuração ou do substabelecimento.

Na primeira situação, não há lugar à liquidação do imposto pela celebração da compra e venda, tendo sido o IMT pago pela outorga da procuração irrevogável, servindo de um adiantamento daquele que era devido na compra e venda.

Na segunda circunstância, se o valor do IMT a pagar pela transmissão da propriedade for superior ao pago pela procuração ou do substabelecimento, efetua-se a dedução pela totalidade, pagando-se só a diferença ou, por outro lado, caso o valor do imposto a pagar pela transmissão da propriedade for inferior ao pago aquando da procuração ou do substabelecimento, procede-se à aplicação de todos os benefícios fiscais, tendo em conta que nesta liquidação, contrariamente ao que acontece na procuração, se devolve a diferença por inteiro ao sujeito passivo.

Por último, a terceira situação pode resultar da diminuição do valor tributável; do efeito da eficácia dos benefícios fiscais ou do efeito simultâneo das duas causas referidas anteriormente, isto é, a diminuição ocorre pela diminuição do valor tributável e pelos efeitos dos benefícios fiscais.

Nestas hipóteses práticas, a lei clarifica que *“(..)só há lugar a liquidação adicional quando o valor que competir à transmissão definitiva for superior ao que*

²⁶ PIRES, José Maria Fernandes- Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, 3ª Edição. Coimbra: Almedina, SA, 2016, p.323.

²⁷ ANJOS AZEVEDO, Patrícia; MAGALHÃES, Paulo Sérgio, As Procurações Irrevogáveis como facto gerador de IMT, 2019. [Cons. 12 de nov. 2020] Disponível online em: <https://www.informador.pt/artigos/F1FC.0151/As-Procuracoes-Irrevogaveis-como-facto-gerador-de-IMT>.

A problemática da tributação das procurações irrevogáveis no sistema fiscal português

serviu de base à liquidação anterior, procedendo-se à anulação parcial ou total do imposto se o adquirente beneficiar de redução de taxa ou de isenção” (art. 22º, nº3 CIMT), ou seja, a restituição só se verifica no caso do adquirente beneficiar de redução de taxa ou isenção, e não no caso em que houve diminuição do valor tributável.

Finalmente, embora a outorga da procuração irrevogável consista numa transmissão para efeitos do IMT, não resulta dela uma transmissão jurídica da propriedade, logo, não envolve a mudança do sujeito passivo do IMI. Desta forma, também não há lugar ao pagamento da verba 1.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo.

6. Análise do Processo nº 859/2019-T (CAAD)

O processo aqui em causa tem por de base uma procuração irrevogável, realizada entre uma entidade mutuária e a requerente, na qualidade de Agente de Garantias, que surgiu enquanto instrumento de garantia nos termos de um contrato de garantias, entre a mutuária e a requerente.

Esta procuração conferia, irrevogavelmente, como procuradora da mutuária a requerente, conferindo-lhe plenos e amplos poderes para a prática dos atos aí previstos, versando sobre a garantia do cumprimento de qualquer uma das obrigações garantidas ou das restantes obrigações da mutuária ao abrigo de documentos financeiros.

Através desta procuração irrevogável, a mutuária conferiu à requerente a possibilidade de empenhar todas ou algumas ações, presentes ou futuras, detidas ou a deter por si, do capital social de uma sociedade anónima, tal como poderes que apenas poderão ser exercidos se e quando se verifique uma situação qualificada como de incumprimento não sanado. Importante reter é um dos poderes conferidos pela mutuária à requerente, que visava vender (incluindo, sem limitação, por venda executiva ou extra processual) ou mediante outra forma alienar, na qualidade de credor pignoratício, a totalidade ou parte dos ativos dados em garantia.

Posteriormente, pretendeu-se que a sociedade anónima, a qual a representada detinha capital social, mudasse a sua génese e passasse a ser uma sociedade por quotas, transformação sobre a qual a requerente procuradora procedeu aos trâmites necessários, tendo em conta que inicialmente, anteriormente à outorga da procuração, houve a realização de um contrato de financiamento, para financiar esta empresa, pela mutuária.

Aquando a transposição de sociedade anónima para sociedade por quotas, houve necessidade de se proceder à liquidação do IMT, emitindo-se para o efeito a declaração Modelo 1, relativa à outorga de procuração irrevogável pela mutuária à requerente, com fundamento no disposto do artigo 2º, nº 3, alínea c) do CIMT, uma vez que a sociedade anónima era proprietária de dois imóveis, aos quais foi aplicada a taxa de 6,5% (seis e meio por cento) (art. 17º, nº1 d) CIMT).

Não obstante ao pagamento realizado pela requerente procuradora, a mesma deduziu reclamação graciosa contra a liquidação do IMT, dado que acreditava que os termos da outorga da procuração não se enquadravam na alínea c) do nº3 do art. 2º do CIMT e, por isso, constituirá vício de violação do n.º 2 do artigo 103.º da CRP imputando ainda, à liquidação e indeferimento tácito impugnados vício de «erro na interpretação e aplicação do artigo 2º, nº 3, alínea c) do CIMT, por via da aplicação da presunção aí estabelecida à própria e aos factos, em violação dos princípios da igualdade, da capacidade contributiva e da justiça (arts.13º, 103º, 104º e 266º da CRP e 55.º da LGT).

Posto isto, verificou-se que no contrato de garantias que a procuração seria extinta logo que se verificasse o cumprimento por parte da mutuária de todas as obrigações que a esta cabiam, desde logo põe-se em causa requisito previsto na parte final da alínea c) do nº3 do art. 2º do CIMT em que “o representado deixe de poder

revogar a procuração”. Deste modo, é clara a possibilidade de extinção da procuração e, por isso, não se integra entre aquelas que o CIMT prevê serem tributadas.

In casu, não se atribuem ao procurador direitos equivalentes aos que são permitidos no exercício do direito de propriedade, designadamente os direitos plenos e exclusivos de uso, fruição de imóveis que são reconhecidos ao proprietário pelo art. 1305º do CC, mas apenas um dos poderes aí previstos que é o de disposição, e apenas nos termos em que é também reconhecido ao credor penhoratício (art. 675º, nº 1 CC), que preceitua que “vencida a obrigação, adquire o credor o direito de se pagar pelo produto da venda executiva da coisa empenhada, podendo a venda ser feita extraprocessualmente, se as partes assim o tiverem convencionado”.

Por fim, resta acrescentar que a requerente viu a causa procedente e, por isso, a AT foi condenada na restituição do valor liquidado em sede de IMT (arts. 100º LGT; 29º, nº1 a) RJAT), bem como foi condenada no pagamento de juros indemnizatórios como prevê o art. 43º, nº1 da LGT.

7. Conclusões

Pode concluir-se que o antigo imposto de SISA estava em grande parte desajustado à realidade económica, abarcando diversas lacunas associadas, por exemplo, ao facto de não tributar diversas operações económicas ou novas formas alternativas negociais, de entre as quais as procurações irrevogáveis. Desta maneira, o legislador fiscal inseriu, no Código do IMT, um composto de figuras jurídicas que andam a par com o conceito de direito civil de transmissão onerosa de imóveis. No entanto, o conceito tributário destas transmissões cria ficções jurídicas da transmissão onerosa de imóveis, com o intuito de arrecadação para os cofres da entidade pública credora do imposto.

Por isto, verificamos que o legislador fiscal procedeu ao alargamento do conceito das transmissões onerosas, isto é, aos seus formalismos jurídicos intrínsecos, por forma a que será, em termos fiscais, irrelevante a que título se operam estas transmissões, levando a que se insiram nas normas de incidência do CIMT, tal como nos refere o Acórdão do STA de 03/11/2010, Processo 0499/10:

”I - Com a entrada em vigor do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, o legislador assumidamente (cfr. o parágrafo 3.º do respectivo preâmbulo) procedeu a um alargamento do conceito legal de “transmissão onerosa” para efeitos de incidência do imposto, nele incluindo expressamente, a par de outras realidades, as cessões de posições contratuais em contratos promessa de compra e venda de imóveis (cfr. a alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º do CIMT), bem como a celebração de contratos promessa em que se preveja a possibilidade do cedente ceder a sua posição contratual a terceiro (cfr. a alínea a) do n.º 3 do artigo 2.º do CIMT)”.

No fundo, as procurações irrevogáveis constituem uma forma jurídica que visa atingir os mesmos objetivos materiais que se alcançariam com a compra e venda, uma vez que estas procurações negocialmente assemelham-se à compra e venda, dado que o procurador recebe todos os poderes materialmente correspondentes aos do exercício do direito de propriedade sobre o bem imóvel subjacente ao negócio; as procurações irrevogáveis constituem, então, um negócio jurídico similar à compra e venda.

Referências

Bibliografia

CAMPOS AMORIM, José de; ANJOS AZEVEDO, Patrícia- Lições de Direito Fiscal, 2ª Edição. Revista e Atualizada, Porto: Calendário de Letras, 2018.

A problemática da tributação das procurações irrevogáveis no sistema fiscal português

- Códigos Comentados & Anotados, Tributação do Património, CIMI, CIMT e CIS, Lexit, 2016.
- LOPES DE FIGUEIREDO, Davide Martins, Titulação de Negócios Jurídicos sobre Imóveis, 3ª Edição, Almedina, 2018.
- PIRES, José Maria Fernandes- Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, 3ª Edição. Coimbra: Almedina, SA, 2016,
- VASQUES, Sérgio- Manual de Direito Fiscal, 2ª Edição, Coimbra: Edições Almedina, SA, 2018.

Webgrafia

- ANJOS AZEVEDO, Patrícia; MAGALHÃES, Paulo Sérgio, As Procurações Irrevogáveis como facto gerador de IMT, 2019. [Cons. 12 de nov. 2020] Disponível online em: <https://www.informador.pt/artigos/F1FC.0151/As-Procuracoes-Irrevogaveis-como-facto-gerador-de-IMT>.
- MENDES DA COSTA, Ana Cristina- A Reforma da Tributação do Património. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2008. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Contabilidade e Auditoria, p. 60.
- NUNES, Vera Vieira- *IMT - Procuração irrevogável*. Vida Económica. Disponível online em: <https://www.occ.pt/fotos/editor2/VidaEconomica8julho.pdf.pdf>.
- “*Procurações- Conceito e âmbito*”- Ordem dos Notários. Disponível online em: <https://www.notarios.pt/OrdemNotarios/PT/PrecisoNotario/Procuracoes/>.
- “*Procuração Irrevogável*” – Associação Nacional de Proprietários. Disponível online em: https://www.proprietarios.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemid=134.

Doutrina administrativa e Jurisprudência

Processo nº 2017000365 - IVE n.º 11812- Informação Vinculativa.

Processo nº 859/2019-T – CAAD.

Legislação

- Código Civil- Aprovado pelo DL n.º 47344/66, de 25 de novembro, atualizado pela (Lei n.º 85/2019, de 03 de setembro).
- Código do Imposto Municipal sobre Imóveis- Aprovado pelo DL n.º 287/2003, de 12 de novembro, atualizado pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março.
- Código do Imposto sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis- Aprovado pelo DL n.º 287/2003, de 12 de novembro, atualizado pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março.
- Código do Imposto do Selo- Aprovado pelo DL n.º 287/2003, de 12 de novembro, atualizado pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março.
- Código do Notariado- Aprovado pelo DL n.º 207/95, de 14 de agosto, atualizado pela Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto.
- Constituição da República Portuguesa- Aprovada pelo Decreto de 10 de abril de 1976, atualizada pela Lei n.º 1/2005, de 12/08.
- Lei das Finanças Locais- Aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.
- Lei Geral Tributária- Aprovada pelo DL n.º 398/98, de 17 de dezembro, atualizada pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março.
- Regime Jurídico da Arbitragem Tributária- Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro, atualizado pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.

- Lei n.º 19/2008, de 21 de abril- Aprova as medidas de combate à corrupção, atualizada pela Lei n.º 30/2015, de 22 de abril.
- Portaria n.º 975/2004, de 3 de agosto- Aprova o novo modelo oficial da declaração modelo n.º 11, as tabelas I e II e as respetivas instruções de preenchimento.
Revoga a Portaria n.º 76/2002, de 1 de julho,
- Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro- Procede à primeira alteração à Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, que aprova a lista dos países, territórios e regiões com regimes de tributação privilegiada claramente mais favoráveis.